

Analiza przesiewowa z użyciem oligonukleotydów modyfikowanych (ASO)
w celu indukcji pełnej długości izoformy MBNL1 (FL)
i obniżenia izoformy krótkiej (short) w dzikiej linii komórkowej HEK293

Analiza efektywności podwyższenia ekspresji pełnej długości izoformy MBNL1 w dzikiej linii HEK 293

